

Research Article

Kesahan Modul Storytelling Sayur-Sayuran dalam Kalangan Kanak-Kanak (The Validity of Vegetables Storytelling Module among Children)

Anbarasi Mohan^{1,*}, and Muhammad Syawal Amran²

¹ Universiti Kebangsaan Malaysia; p130209@siswa.ukm.edu.my

² Universiti Kebangsaan Malaysia; syawal@ukm.edu.my; ORCID ID: 0000-0001-6308-8757

* Correspondence: anbarasibala@yahoo.com; 0169608931.

Abstrak: Pemakanan sihat dalam kalangan kanak-kanak adalah elemen penting untuk pertumbuhan fizikal, perkembangan mental dan pembentukan tabiat pemakanan sihat sejak usia muda. Kajian ini bertujuan untuk menilai kesahan Modul Sayur Katwan Saya, satu modul 'storytelling' yang direka untuk meningkatkan penerimaan kanak-kanak terhadap sayur-sayuran. Modul ini dibangunkan berdasarkan model ADDIE dan teori Konstruktivisme Sosial. Tujuan pembinaan modul ini untuk menanamkan sikap positif terhadap pengambilan makanan sihat melalui kisah dan latihan yang menarik.. Seramai 10 orang guru sekolah rendah terlibat dalam penilaian modul ini menggunakan Soal Selidik Penilaian Modul yang menggunakan skala Likert lima mata. Dapatan menunjukkan kesahan kandungan modul adalah tinggi dengan indeks kesahan keseluruhan sebanyak 90.3%. Panel guru menyatakan bahawa modul ini berkesan kerana kandungannya mudah difahami, mempunyai ilustrasi yang menarik dan mempunyai keupayaan untuk menyampaikan maklumat tentang nutrisi kepada kanak-kanak. Walau bagaimanapun, terdapat cadangan untuk meningkatkan latihan pengukuhan untuk memenuhi keperluan perkembangan kanak-kanak. Kajian ini memberi sumbangan penting dalam pendidikan pemakanan awal kanak-kanak dan membangunkan modul cerita yang lebih baik. Hasil kajian ini akan membantu pendidik, pembina modul dan penggubal dasar untuk meningkatkan pendidikan pemakanan di sekolah rendah.

Keywords: Modul Storytelling; Sayur-Sayuran; Module Development; Kanak-Kanak.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

1.1 Sikap Pengambilan Sayur

Sikap merupakan faktor yang bersifat peribadi dan mengandungi penilaian positif atau tingkah laku yang menghindari, menentang, serta menghalang objek. Sikap kanak-kanak terhadap pengambilan sayur boleh dibentuk melalui pendedahan yang kerap dan pendekatan yang positif (Angka et al, 2020). Sikap memainkan peranan penting dan mempengaruhi kanak-kanak untuk melibatkan diri berkaitan pengambilan sayur. Pelbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan sayur oleh kanak-kanak telah diambil kira termasuklah faktor sikap penerimaan. Pendedahan berulang dalam suasana yang menyenangkan boleh mengubah sikap kanak-kanak terhadap makanan yang kurang digemari dan kenyataan ini turut disokong oleh Shriver et al. (2019). Kajian mereka mengenal pasti bahawa keinginan deria dan pilihan rasa sayur-sayuran adalah faktor yang paling penting yang

menjelaskan perbezaan dalam pengambilan sayur-sayuran dalam kalangan kanak-kanak terutamanya dalam lingkungan umur 6 hingga 12 tahun.

1.2 Neofobia

Kajian lepas menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kaedah untuk meningkatkan pemakanan makanan yang tidak disukai oleh kanak-kanak atau dipanggil sebagai neofobia makanan. Kanak-kanak perlu didedahkan kepada makanan yang baru dan tidak disukai berulang kali supaya mereka dapat menerima dan suka terhadap makanan tersebut (Cook, A. S. et al, 2013). Neofobia makanan boleh didefinisikan sebagai penolakan atau penghindaran makanan baru dan keadaan ini mencapai kemuncak apabila kanak-kanak berusia 2 hingga 5 tahun (Boots, S.B et al, 2019).

Neofobia sebagai rasa takut mencuba makanan baru yang mengakibatkan penolakan makanan secara semula jadi (Dovey et al, 2008). Neofobia telah dikaji secara meluas dalam konteks pengambilan sayur dan buah. Perdebatan berlaku berkenaan neofobia sama ada bersifat individu atau berkait dengan peringkat umur. Neofobia juga dikaitkan dengan satu mekanisme bagi melindungi kanak-kanak daripada menerima makanan yang berpotensi berbahaya untuk mereka. Keinginan deria dan pilihan rasa sayur-sayuran adalah faktor paling penting yang menjelaskan perbezaan dalam pengambilan sayur-sayuran kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun (Smith et al, 2016). Apabila makanan tersebut lebih kerap dilihat, maka kanak-kanak menunjukkan keinginan untuk mencubanya.

1.3 Pendekatan Bercerita

Teknik bercerita ialah kaedah pendidikan yang boleh menggalakkan imaginasi kanak-kanak, memudahkan komunikasi dan menanamkan nilai positif dalam diri mereka (Isbell et al, 2018). Teknik bercerita iaitu 'Storytelling' yang disesuaikan dengan tema yang menarik dapat membantu kanak-kanak menjadi lebih aktif. Menurut kajian Isbell et al (2018) penggunaan konteks sayur-sayuran dalam cerita mampu mengubah sikap negatif kanak-kanak terhadap sayur-sayuran. Teknik bercerita dalam pendidikan awal kanak-kanak merangkumi penggunaan bahasa yang mudah, ilustrasi menarik dan cerita yang dapat dihubungkan dengan kehidupan mereka. Teknik bercerita membantu meningkatkan minat dan daya imaginasi kanak-kanak dalam memahami konsep abstrak seperti khasiat sayur-sayuran (Denham et al, 2016). Teknik ini boleh membantu menanamkan minat kanak-kanak dalam makanan sihat. Kajian mendapati bahawa teknik pengenalan sayur banyak mempengaruhi persepsi kanak-kanak terhadap sayur-sayuran dan salah satu teknik yang berkesan. Kanak-kanak mendapat manfaat daripada cerita yang menceritakan kebaikan sayur-sayuran supaya mereka boleh menjadikannya makanan yang baik dan mengurangkan fobia mereka terhadap sayur-sayuran.

1.4 Pembangunan Modul

Pembangunan modul dalam pendidikan memerlukan analisis keperluan, reka bentuk, dan pelaksanaan yang sistematik. Reka bentuk modul mesti memenuhi tahap perkembangan kanak-kanak dan minat mereka. Modul yang mengutamakan elemen visual dan naratif mempunyai keupayaan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zakiah, A. et al, 2013). Dengan menggunakan cerita menarik yang menggabungkan watak dan visual yang mesra kanak-kanak, modul "Storytelling" sayur-sayuran bertujuan untuk meningkatkan minat kanak-kanak terhadap sayur-sayuran. Pembangunan modul adalah penting untuk menghasilkan bahan yang berstruktur yang mencapai matlamat pendidikan. Modul yang terdiri daripada cerita dengan elemen visual mempunyai potensi untuk menarik perhatian kanak-kanak (Ahmad et al, 2023). Keperluan pengguna dan matlamat pengajaran tertentu seperti meningkatkan pemahaman kanak-kanak tentang nutrisi perlu menentukan reka bentuk modul yang berkesan. Menurut Zakiah, A. et al. (2013) prosedur pembangunan modul diikuti untuk memenuhi keperluan kanak-kanak dan supaya konsep, prinsip dan kemahiran yang disertakan dalam modul

adalah sesuai dengan kemampuan kanak-kanak. Mereka juga memastikan bahawa modul itu mempunyai penerangan yang menyeluruh.

1.4 Penilaian Modul

Penilaian modul merupakan proses bersistematik untuk menilai keberkesanan dan kesesuaian modul untuk mencapai matlamatnya. Dalam konteks pendidikan, modul perlu dinilai berdasarkan kesahihan isi kandungan, kesan pedagogi yang berkesan dan kesesuaian dengan kumpulan sasar. Kesahan kandungan dan kesahan konstruk adalah dua komponen utama kesahan modul (Sidek dan Jamaluddin, 2005). Kesahan konstruk mengukur sejauh mana modul mencerminkan konsep atau teori yang dikaji. Kesahan kandungan memastikan isi modul sesuai dan memenuhi matlamat pembelajaran. Keberkesanan perubahan tingkah laku pemakanan sering dikaitkan dengan penilaian modul (Subramaniam et al, 2023). Modul yang termasuk aktiviti menghiburkan dan latihan pengukuhan lebih berkesan dalam mendorong kanak-kanak untuk mengambil makanan yang sihat.

1.4 Pemakanan sihat

Pemakanan sihat dalam kalangan kanak-kanak memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan dan perkembangan fizikal serta mental mereka. Pengambilan sayur-sayuran dalam kalangan kanak-kanak masih berada pada tahap rendah disebabkan beberapa halangan seperti rasa pahit, tekstur yang kurang menyenangkan dan kecenderungan kepada 'food neophobia' iaitu keengganan untuk mencuba makanan baharu (Spinelli et al, 2022). Pelbagai garis panduan pemakanan termasuk "Garis Panduan Pemberian Makanan Bayi dan Kanak-Kanak Kecil" telah diterbitkan (Kementerian Kesihatan Malaysia, 2008). Walaupun garis panduan ini tidak membincangkan modul cerita secara khusus, ia menekankan kepentingan pendidikan pemakanan sejak usia muda yang boleh diperkukuhkan melalui pendekatan bercerita.

Dalam konteks ini, pendekatan bercerita dikenali sebagai salah satu kaedah pengajaran yang efektif. Naratif yang disampaikan melalui pendekatan bercerita mampu membangkitkan minat dan emosi serta meningkatkan pemahaman dan penerimaan dalam kalangan kanak-kanak (Birch et al, 2020). Selain itu, pendekatan bercerita menyediakan platform untuk pembelajaran berasaskan pengalaman di mana kanak-kanak dapat mengaitkan cerita dengan kehidupan mereka sendiri. Motivasi dan penggunaan pendekatan bercerita dapat meningkatkan motivasi dan minat kanak-kanak dalam pembelajaran awal kanak-kanak (Norly Jamil et al, 2019).

Kajian ini menumpukan perhatian kepada penilaian guru terhadap modul cerita bertemakan sayur-sayuran yang direka untuk kanak-kanak. Guru memainkan peranan penting sebagai fasilitator dan agen perubahan dalam memupuk tabiat pemakanan sihat di sekolah. Guru juga berupaya mengenal pasti cabaran serta peluang dalam penggunaan modul yang dapat membantu dan memperbaiki pelaksanaannya di masa hadapan. Pembangunan dan kegunaan modul berasaskan bermain bagi pembelajaran sesuatu kemahiran dalam kalangan kanak-kanak (Aliza Ali & Zamri Mahamod, 2016). Dapatan kajian menunjukkan bahawa interaksi dengan bahan permainan dan rakan semasa penggunaan modul membantu kanak-kanak menguasai kemahiran kemahiran tanpa bimbingan guru sepenuhnya.

Pendedahan awal dan berulang kepada sayuran, sama ada secara langsung atau melalui kaedah tidak formal seperti kemahiran 'Skill Base' boleh meningkatkan penerimaan kanak-kanak terhadap makanan tersebut (Mohamed Arshad & Denise Koh, 2022). Kajian mengenai penilaian guru terhadap modul cerita bertemakan sayur-sayuran dalam memupuk tabiat pemakanan sihat masih terhad. Kajian ini bertujuan untuk mengisi jurang tersebut dengan menilai persepsi dan pengalaman guru terhadap penggunaan modul ini serta mengenal pasti cabaran dan peluang dalam

pelaksanaannya. Sumbangan utama kajian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pendidik tentang bagaimana modul cerita membantu kanak-kanak mengembangkan tabiat pemakanan sihat. Kajian ini juga akan digunakan untuk memperbaiki dan mengubah modul sedia ada serta membantu dalam merancang intervensi yang lebih berkesan pada masa hadapan.

Objektif kajian ini adalah untuk menilai kesahan kandungan bagi Modul Sayur Kawan Saya berdasarkan pandangan panel guru. Kajian ini dijalankan dalam konteks kanak-kanak di Malaysia, dengan unit analisis terdiri daripada guru sekolah rendah yang terlibat dalam pelaksanaan modul tersebut.

2. METODOLOGI KAJIAN

2.1 Reka Bentuk Pembangunan Modul Sayur Kawan Saya

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menentukan kesahan kandungan dalam Modul Sayur Kawan Saya. Modul Sayur Kawan Saya dibangunkan berdasarkan model ADDIE (Rossett, 1987) dan Teori Konstruktivisme Sosial (Vygotsky, 1978). Rajah 1 menunjukkan reka bentuk pembangunan Modul Sayur Kawan Saya.

Rajah 1. Reka Bentuk Pembangunan Modul Sayur Kawan Saya.

2.2 Sampel Kajian

Kajian ini bertujuan menentukan kesahan modul 'Storytelling' yang dibina. Penentuan nilai kesahan melalui respon daripada sekumpulan panel merupakan fokus utama. Pandangan dan maklum balas daripada panel untuk menilai dan memastikan kandungan dalam sesuatu modul mewakili bidang kajian akan meningkatkan kesahan kandungan (Noraini, 2013). Beliau berpendapat bahawa kumpulan panel bagi menilai modul merupakan mereka yang mempunyai kepakaran, pengalaman dan kesesuaian dalam pembangunan modul. Kriteria pemilihan responden dalam kajian ini berdasarkan pengetahuan dalam bidang perkembangan bahasa dan komunikasi kanak-kanak. Panel yang terlibat merupakan guru yang mengajar Bahasa Melayu, Sains, Pendidikan Moral dan Pendidikan Kesihatan. Seramai 10 orang guru dipilih bagi menentukan kesahan kandungan modul 'Storytelling'

menggunakan soal selidik. Pemilihan sampel kajian ini bertepatan dengan kajian terdahulu iaitu tiga hingga lima orang panel diperlukan bagi menjelaskan penilaian sesuatu modul (Jupri Bacotang, Zainiah & Mazlina, 2017). Jadual 1 menunjukkan profil panel 10 orang guru bagi soal selidik penilaian modul.

Jadual 1. Panel Guru Bagi Soal Selidik Penilaian Modul.

Bil	Jawatan Panel	Kelayakan Akademik	Pengalaman
1	Guru Penolong Kanan Kurikulum	Sarjana Pendidikan	19 Tahun
2	Ketua Panitia Bahasa Melayu	Sarjana Pendidikan	15 Tahun
3	Ketua Panitia Sains	Sarjana Pendidikan	14 Tahun
4	Ketua Panitia Pendidikan Moral	Sarjana Pendidikan	8 Tahun
5	Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan	Ijazah Sarjana Muda	9 Tahun
6	Guru M/P Bahasa Melayu	Sarjana Pendidikan	14 Tahun
7	Guru M/P Bahasa Melayu	Ijazah Sarjana Muda	4 Tahun
8	Guru M/P Sains	Ijazah Sarjana Muda	10 Tahun
9	Guru M/P Pendidikan Moral	Sarjana Pendidikan	7 Tahun
10	Guru M/P Pendidikan Kesihatan	Ijazah Sarjana Muda	8 Tahun

2.3 Instrumen Kajian

Instrumen utama yang digunakan dalam kajian ini ialah Soal Selidik Penilaian Modul yang diubahsuai daripada kajian Ramli, M.S, Shafie dan Nasir, N (2023) dan Sha An Ali et al. (2020). Item dalam Soal Selidik Penilaian Modul telah diadaptasi dan diubahsuai untuk dipadankan dengan kehendak dan objektif kajian ini iaitu menilai kesahan kandungan Modul ‘Storytelling’ Sayur Kawan Saya. Soal selidik ini dibangunkan secara khusus untuk menilai kesesuaian kandungan dari segi aspek kandungan modul, keberkesanan modul dan kesesuaian latihan pengukuhan modul. Jumlah bilangan item bagi soal selidik adalah 19 item yang telah diadaptasi daripada kajian Sha An Ali et al. (2020).

Borang soal selidik ini terdiri daripada empat bahagian iaitu “Maklumat Demografi Penilai”, “Penilaian Kandungan Modul”, “Penilaian Keberkesanan Modul” dan “Penilaian Kesesuaian Latihan Pengukuhan Modul”. Soal selidik ini merangkumi item berbentuk skala Likert lima mata iaitu “Sangat Tidak Setuju”, “Tidak Setuju”, “Tidak Pasti”, “Setuju” dan “Sangat Setuju” untuk memudahkan responden memberikan maklum balas dengan lebih terperinci. Jadual 2 menunjukkan skor skala Likert lima mata.

Jadual 2. Skor Skala Likert Lima Mata.

Pernyataan	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Tidak Pasti	3
Setuju	4
Sangat Tidak Setuju	5

2.4 Prosedur Analisis Data

Dalam kajian ini, modul ‘Storytelling’ yang bertajuk Modul Sayur Kawan Saya diberi kepada panel guru untuk menilai dan meneliti kesahan kandungan modul. Platform ‘Google Form’ dipilih sebagai medium utama untuk menyebarkan soal selidik kepada responden. Kesahan modul merujuk kepada ketepatan konsep dan kandungan sesuatu modul (Md Noor, Nurul Ain & Norazmi, 2016). Dalam menentukan kesahan soal selidik ini, jumlah skor pakar (x) yang diberikan dikira dan dibahagikan kepada jumlah skor sebenar (y) dan didarabkan dengan 100. Hasil keputusan adalah dalam bentuk peratusan dan 70 peratus ke atas merupakan tahap kesahan yang tinggi (Sidek & Jamaludin, 2005). Rajah 2 menunjukkan pengiraan kesahan kandungan modul.

$\frac{\text{Jumlah skor pandangan pakar (x)}}{\text{Jumlah keseluruhan skor (y)}} \times 100 = \text{Item Content Validity Indeks (I-CVI)}$
$\frac{\text{Jumlah I-CVI}}{\text{Bilangan Pakar}} \times 100 = \text{Content Validity Indeks (CVI)}$

Rajah 2. Pengiraan Kesahan Kandungan.

3. DAPATAN KAJIAN

3.1 Kesahan kandungan modul bagi Modul Sayur Kawan Saya

Kesahan kandungan secara keseluruhan bagi Modul Sayur Kawan Saya adalah tinggi iaitu 90.3% peratus. Peratus kesahan komponen yang paling tinggi adalah penilaian kandungan modul iaitu 93.4%. Peratus komponen yang paling rendah adalah penilaian kesesuaian latihan pengukuhan modul iaitu 88.0%. Peratus kesahan bagi penilaian keberkesanan modul adalah 89.6%. Kesimpulannya, semua komponen dan item mempunyai nilai yang melebihi 86.0%. Jadual 3 menunjukkan Hasil Dapatan Indeks Kesahan kandungan modul bagi Modul Sayur Kawan Saya menggunakan Soal Selidik Penilaian Modul.

Jadual 3. Hasil Dapatan Indeks Kesahan kandungan modul bagi Modul Sayur Kawan Saya menggunakan Soal Selidik Penilaian Modul.

Komponen	Item	I-CVI (%)	Pandangaan panel
Penilaian kandungan modul	1. Tujuan pembinaan modul dinyatakan dengan jelas	96.0	Diterima
	2. Pengenalan memberi skop yang jelas kepada pengguna modul	90.0	Diterima
	3. Bahasa yang digunakan dalam modul mudah difahami	92.9	Diterima
	4. Teks yang digunakan dalam modul bebas daripada kesalahan ejaan	100.0	Diterima
	5. Bahasa dalam setiap langkah adalah jelas dan ringkas	90.0	Diterima

	6. Saiz tulisan yang digunakan bersesuaian	90.0	Diterima
	7. Perkataan yang digunakan terang dan jelas	92.0	Diterima
	8. Ilustrasi yang digunakan menarik	100.0	Diterima
	9. Setiap cerita disusun dengan sistematik	94.0	Diterima
	10. Cerita mencapai tahap keperluan pengguna	90.0	Diterima
Kesahan Komponen		93.4	
Penilaian keberkesanan modul	1. Modul bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak	94.0	Diterima
	2. Modul yang digunakan membentuk sikap positif kanak-kanak terhadap pengambilan sayur	90.0	Diterima
	3. Maklumat yang diberikan dapat membantu pengguna modul	90.0	Diterima
	4. Modul mempunyai rancangan latihan yang bersesuaian	88.0	Diterima
	5. Modul mencapai tahap keperluan pengguna	86.0	Diterima
Kesahan Komponen		89.6	
Penilaian kesesuaian latihan pengukuhan modul	1. Latihan pengukuhan yang disediakan mempunyai kesinambungan dengan cerita	92.0	Diterima
	2. Latihan pengukuhan yang disediakan mengikut kebolehan kanak-kanak	86.0	Diterima
	3. Latihan pengukuhan menggalakkan pembinaan pengetahuan tentang konsep pemakanan sihat kanak-kanak	88.0	Diterima
	4. Latihan pengukuhan menggalakkan pembinaan pengetahuan tentang konsep pengambilan sayur kanak-kanak	86.0	Diterima
Kesahan Komponen		88.0	
CVI (%)		90.3	

4. PERBINCANGAN

Kajian ini berjaya menilai kesahan kandungan Modul Sayur Kawan Saya dengan pendekatan kuantitatif yang menyokong dapatan melalui teori dan model pembangunan modul seperti ADDIE dan Teori Konstruktivisme Sosial. Kesahan kandungan Modul Sayur Kawan Saya adalah tinggi (90.3%) dengan skor tertinggi pada aspek penilaian kandungan modul (93.4%). Dapatan ini selari dengan kajian terdahulu yang menyatakan CVI lebih 70% mencerminkan kesahan kandungan yang baik (Sidek & Jamaludin, 2005). Komponen penilaian kandungan modul mencatatkan nilai tertinggi iaitu 93.4%, diikuti oleh penilaian keberkesanan modul (89.6%) dan penilaian kesesuaian latihan pengukuhan modul (88.0%). Item soal selidik seperti kejelasan tujuan pembinaan modul, penggunaan bahasa yang mudah difahami dan ilustrasi yang menarik mendapat skor maksimum 100%. Ini menunjukkan kekuatan modul dalam aspek kandungan yang relevan dan menarik minat pengguna.

Modul ini berkesan dalam menarik perhatian dan membentuk sikap positif kanak-kanak terhadap pengambilan sayur-sayuran. Panel guru memberikan skor tinggi untuk aspek bahasa, ilustrasi dan naratif modul ini. Modul Sayur Kawan Saya didapati meningkatkan pemahaman dan minat kanak-kanak terhadap topik yang diajar. Elemen visual dalam modul ini seperti ilustrasi yang menarik dan latihan pengukuhan memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya tarikan modul (Ramli. et.al, 2023). Walau bagaimanapun, dapatan ini juga menunjukkan keperluan untuk menambah variasi dalam latihan pengukuhan. Guru mencadangkan agar modul ini menyediakan lebih banyak aktiviti yang melibatkan kanak-kanak secara langsung seperti aktiviti berkumpul atau permainan. Walaupun skor bagi aspek kesahan kandungan adalah tinggi, terdapat cadangan untuk menambah baik beberapa elemen. Guru mencadangkan agar cerita dalam modul mengandungi lebih banyak situasi yang mencerminkan kehidupan sebenar kanak-kanak.

Dapatan ini konsisten dengan kajian yang menegaskan pentingnya maklum balas panel guru untuk memperbaiki kandungan modul (Noraini, 2013). Terdapat beberapa item yang mencatatkan skor lebih rendah seperti latihan pengukuhan yang mengikut kebolehan kanak-kanak (86.0%). Ini mencadangkan bahawa elemen latihan memerlukan penambahbaikan untuk lebih memenuhi keperluan kanak-kanak. Modul ini terbukti berkesan dari segi kandungan dan keberkesanan tetapi beberapa aspek seperti latihan pengukuhan boleh dipertingkatkan. Implikasi kajian ini adalah penting bagi pembina modul pendidikan untuk memberi tumpuan kepada elemen yang dinilai rendah dan memastikan penyampaian modul yang lebih baik pada masa hadapan.

5. KESIMPULAN

Kajian ini memberikan sumbangan signifikan kepada bidang pendidikan kanak-kanak melalui pembangunan modul 'Storytelling' yang relevan. Hasil analisis menunjukkan Modul Sayur Kawan Saya adalah satu alat yang berkesan untuk meningkatkan kesedaran pemakanan sihat dalam kalangan kanak-kanak. Walaupun terdapat ruang untuk penambahbaikan, Modul Sayur Kawan Saya berpotensi besar untuk digunakan secara meluas dalam sesi pengajaran formal dan tidak formal. Kajian terdahulu menyatakan bahawa jumlah panel 3 hingga 5 diperlukan bagi penilaian kesahan kandungan tetapi kajian ini menggunakan 10 orang panel guru (Juppri Bacotang et al, 2017). Hal ini berpotensi meningkatkan pelbagai pandangan daripada panel dan juga menimbulkan cabaran dalam penyelarasan. Tambahan pula, penggunaan soal selidik dengan skala Likert lima mata memudahkan analisis data.

Kajian ini mengesahkan bahawa 'Storytelling' merupakan pendekatan yang berkesan untuk membentuk sikap positif terhadap amalan pemakanan sihat ini turut disokong oleh kajian terdahulu (Sha An Ali et al, 2020). Penemuan ini mengukuhkan kepentingan visual ilustrasi yang menarik dalam modul dapat meningkatkan minat dan pemahaman kanak-kanak. Kajian ini juga memberikan

cadangan untuk penyelidikan akan datang. Sebagai contoh, melibatkan lebih ramai panel dari latar belakang yang berbeza dan memperluaskan penilaian modul kepada kanak-kanak secara langsung. Penambahbaikan ini dijangka dapat meningkatkan kegunaan dan keberkesanan modul secara keseluruhan.

Modul 'Storytelling' adalah alat yang berkesan dalam pendidikan pemakanan kanak-kanak. Modul 'Storytelling' telah diiktiraf sebagai alat yang berkesan dalam pendidikan pemakanan kanak-kanak. Media pendidikan bercetak memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat pemakanan kepada kanak-kanak yang mengalami masalah kekurangan nutrisi dan obesiti (Ruzita.A.T et al, 2013). Walaupun kajian ini menumpukan kepada media bercetak, ia menunjukkan potensi penggunaan bahan interaktif seperti modul penceritaan dalam pendidikan pemakanan. Modul Sayur Kawan Saya bukan sahaja membantu kanak-kanak memahami kepentingan pemakanan sihat tetapi juga memupuk minat mereka terhadap pengambilan sayur-sayuran.

Untuk memperluaskan keberkesanan modul ini, kerjasama antara guru, ibu bapa, dan komuniti adalah penting. Ibu bapa boleh dilibatkan melalui aktiviti seperti membaca cerita bersama anak-anak di rumah atau melibatkan anak-anak dalam penyediaan makanan (Mohd Isa, N. & Rahman, M. Z, 2021). Penilai juga mencadangkan agar latihan tambahan diberikan kepada pengguna sebelum menggunakan modul. Latihan pengukuhan boleh membantu guru memahami pendekatan terbaik untuk menyampaikan cerita dan menggunakan modul dengan berkesan ini turut disokong oleh kajian terdahulu (Ruzita et al, 2013).

Rujukan

- Ahmad, M. T, Razalli, A. R, & Shaffeei, K. (2023). Tinjauan analisis keperluan modul pengajaran kemahiran membaca dalam kalangan guru pemulihan khas. *Jurnal Pendidikan Bitara UPSI*, 16: 92–104. <https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.sp.7.2023>
- Aldoobie, N. (2015). ADDIE Model. *American International Journal of Contemporary Research*, 5(6): 68-72.
- Aliza Ali & Zamri Mahamod. (2016). Pembangunan dan kebolegunaan modul berasaskan bermain bagi pembelajaran kemahiran Bahasa Melayu kanak-kanak prasekolah. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu ; Malay Language Education (MyLEJ)*, 6 (1) pp. 16-2, ISSN 2180-4842
- Angka, S, Hémar-Nicolas, V, Hapsari, H. P, & Olsen, A. (2020). How packaging colours and claims influence children's vegetable attitude and intake: An exploratory cross – cultural comparison. *Food Quality and Preference*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103795>
- Aziz N. A., & Nor N. (2020). Penggunaan *storytelling* sebagai alat pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak. *Jurnal Pendidikan Awal*, 8(2): 12-20.
- Birch L. L., Savage, J. S., & Ventura, A. K. (2020). Influences on the development of children's eating behaviors: from infancy to adolescence. *Canadian Journal of Dietetic Practice and Research*, 81(1): 44-52.
- Boots, S. B., Tiggemann, M., & Corsini, N. (2019). Pumpkin is "yucky"! A prospective study of overt and covert restriction in the development of young children's food preferences. *Appetite*, 135:54–60. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.12.035>
- Cook, A. S., O'Leary, F., Chey, T., Bauman, A., & Allman-Farinelli, M. (2013). Prevalence and intention to change dietary and physical activity health risk behaviours. *Appetite*. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2013.07.016>
- De Cosmi, V., Scaglioni, S., & Agostoni, C. (2017). Early taste experiences and later food choices. In *Nutrients*, 9 : 2. MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/nu9020107>

- Denham, S. A., Bassett, H. H., & Wyatt, T. (2016). The socialization of emotional competence. *Current Opinion in Psychology*, 10: 18-22.
- Dovey, T. M., Staples, P. A., Gibson, E. L., & Halford, J. C. G. (2008). Food neophobia and 'picky/fussy' eating in children: A review. *Appetite*, 50(2-3):181-193. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2007.09.009>
- Isbell, R. T., Sobol, J., Lindauer, L., & Lowrance, A. (2018). The effects of storytelling and story reading on the oral language complexity and story comprehension of young children. *Early Childhood Education Journal*, 32(3): 157-163.
- Kementerian Kesihatan Malaysia. (2008). *Garis Panduan Pemberian Makanan Bayi dan Kanak-Kanak Kecil.pdf*.
- Mohamed Isa, Z., Bacotang, J., & Che Mustafa, M. (2017). Kesahan kandungan modul literasi awal (Modul Lit-A) pada peringkat kanak-kanak berumur 2+, 3+ dan 4+ tahun: Content validity of early literacy module (module lit-a) for children aged 2+, 3+, and 4+ years. *Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan*, 6(1): 57-68. <https://doi.org/10.37134/jpak.vol6.1.5.2017>
- Mohamed Arshad dan Denise Koh. (2022). Tabiat pemakanan sihat dalam kelas pendidikan kesihatan. *Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 7(3):e001390. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1390>
- Mohamad Ashari, Zakiah, Azlina Mohd. Kosnin, & Yeo Kee Jiar. (2013). Keberkesanan modul belajar melalui bermain terhadap kefahaman pengalaman pranombor kanak-kanak prasekolah. *2nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013)*, 305-312.
- Mohamad Ashari, Zakiah and Mohd. Kosnin, Azlina and Yeo, Kee Jiar. (2015). Pembinaan modul belajar melalui bermain dalam pembelajaran awal matematik kanak-kanak prasekolah. In: *Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan kali ke 2 (INSAN 2015)*, 19-20.
- Mohd Isa, N., & Rahman, M. Z. (2021). Hubungan antara penglibatan ibu bapa dan prestasi akademik kanak-kanak prasekolah. *Jurnal Pendidikan Malaysia*, 46(1): 25-38.
- Noraini Idris. (2013). *Penyelidikan dalam pendidikan (edisi kedua)*. Kuala Lumpur: McGraw Hill Education (Malaysia) Sdn. Bhd.
- Norly Jamil, Nadia Akma, A. Z., Nor Zuhaidah, M.Z, Norasikin Fabil. (2013). Motivasi dan penceritaan digital interatif dalam pendidikan awal kanak-kanak. *International Conference On Special Education 2013*.
- Ramli, M. S., Shafie, S., & Nasir, N. (2023). The validity of teaching and learning module integrated challenge-based learning methods in topic Consumer Mathematics: Kesahan modul pengajaran dan pembelajaran berintegrasikan kaedah pembelajaran berasaskan cabaran bagi tajuk Matematik Pengguna. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia*, 13(1): 125-131. <https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol13.1.10.2023>
- Rossett, A. (1987). *Training needs assessment*. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
- Ruzita, A. T., Mohd Nasir, M. T., & Zalilah, M. S. (2013). The effectiveness of a nutrition education intervention delivered by teachers in improving primary school children's nutrition knowledge and attitudes. *Appetite*, 60(1): 20-30. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2012.09.014>
- Sha An Ali, M., Mohd Nazir, N. A., & Abdul Manaf, Z. (2020). Preference, attitude, recognition and knowledge of fruits and vegetables intake among malay children. *Malaysian Journal of Medical Sciences*, 27(2): 101-111. <https://doi.org/10.21315/mjms2020.27.2.11>
- Shriver, L. H., Hamm, E. W., & Buehler, C. A. (2019). Predictors of fruit and vegetable intake in low-income and racially diverse preschoolers: Does parental feeding style matter? *Journal of Public Health (Germany)*, 27(4): 407-418. <https://doi.org/10.1007/s10389-018-0976-7>
- Sidek, M. N., & Jamaludin, A. (2005). *Pembinaan Modul: Bagaimana membina modul latihan dan modul akademik (Cetakan Pe)*. Penerbit Universiti Putra Malaysia. 307.

Subramaniam Raman, Muhammad Zuhair Zainal & Fadzilah Amzah. (2023). Pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan modul penulisan karangan Bahasa Melayu Tingkatan Dua. *Malaysian Journal of Sciences and Humanities*, 8(1): 1 – 19.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.